

NOZIK NUTQ
INSONNING O‘ZI BILMAGAN YASHIRIN VA NOZIK
QOBILIYATI. ICHKI YORDAMCHI VA SEZUVCHAN
HISSIYOT

Obidjonova R.,

O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti talabasi

Tel,: 95 774 31 22; email:

ruxshonaobidjonova0212@gmail.com

Annotatsiya ; Insonda shunday nozik qobiliyat borki, bu qobiliyat inson hayoti davomida unga yordamchi va motivatsion kuch bo‘lib xizmat qiladi. Hayot yo‘limizda sodir bo‘layotgan har qanday voqelik bejizga emas. Har qanday yomonlik ortida yaxshilik yotadi, har qanday taqdir ortida bir insonning hayot yo‘lidagi qiyinchiliklari yotadi, har bir soniya bekorga ketmaydi, har bir yurak bekorga urmaydi, har bir taqdir ortida ulkan hikmat yotadi. Demoqchi bo‘lganim, har bir ishga insonning o‘zi sababchi bo‘ladi, o‘z hayotini o‘zi qurdimi, demak uni ma‘lum bir rishta va ichki tuyg‘ulari asosida ko‘ngliga qarab, yurak amriga binoan shu ishga qo‘l uradi. Insoning bunday ichki tuyg‘usini boshqarishi o‘ziga bog‘liq holatdir, biror joyga bormoqchi bo‘lsak, ba‘zan oyog‘imiz tortmaydi, biror ishga qo‘l urmoqchi bo‘lsak, bu ish ortida yomonlik yoki yaxshilik turishini sezib turamiz, kimbilandir gaplashganda uning qanday insonligini so‘zlashishidan yoki yurish - turishidan sezib turamiz-u, u bilan shunga qarab gapirishimiz, yaqinlashishimiz yoki uzoqlashishimiz ham shu ichki tuyg‘u

retseptorlari tomonidan berilgan signallar buyrug'iga asoslangan holat emasligini sezib turamiz, chunki bu insonning ich-ichidagi uyg'nmay qolgan yoki yashiringan sehrGARlik desak ham adashmaymiz. Uning ichki dunyosida yotuvchi bu kuchni sezuvchanlik, biror voqea-hodisani oldindan ko'ra bilish yoki biror bir ishni qilishdan oldin shu ishni qilishga botinolmasligi, ya'ni shu ishni qilishga ko'ngli yo'l bermaganligi haqidagi harakat va holatlar ham ayni shu kuchning ichki o'chog'idir. Alloh tomonidan berilgan bunday qobiliyat hammada ham bo'lavermaydi, agar bunday qobiliyat sizda bo'lsa, demak siz dunyodagi eng baxtli insonsiz, chunki siz har bir ishni boshlashingiz mobaynida sizga bu ishning oqibati salbiy yoki ijobiy bo'lishini aytib turuvchi ichki hissiyot yotadi va bu hissiyot sizning omad kalitingiz bo'lib xizmat qiladi. Sizda ham yuqorida ta'kidlab o'tgan xususiyatlar bor bo'lsa, ajab emas. Agar bunday xususiyat sizda bo'lsa, uni shunday asrangki, u sizni hech qachon tark etmasin. Bizning yuqorida aytib o'tgan ayrim hayotiy misollarimiz bu xususiyatning ulkan ummondan bir tomchi suv olgandek gap, buni davom ettirish sizga bog'liq ushbu maqolani yozishimdan maqsad, siz azizlarga oz bo'lsada motivatsion kuch berish uchun harakat qildim, demoqchi bo'lganim bu xususiyatingizni hech qachon tashlab qo'ymang unga quloq soling, u har damda sizga yordam beradi. "Alloh" bergan bunday nozik nutq hammaga ham berilavermaydi, agar sizda shunday xususiyat bo'lsa, siz o'zingizni dunyodagi eng baxtli odam ekanligingizni yana bir bor ich-ichingizdan sezasiz.

Kalit so'zlar; *Tuyg'u, ichki kechinmalar, ichki hissiyot,*

sehrGARlik, Alloh tomonidan berilgan yashirin qobiliyat, omad kalitiga olib boruvchi yo'l.

Hayot inson uchun bir marta berilgan eng shirin ne'matlardan biridir. Har bir inson shu dunyoga kelibdiki, hayotning totli va achchiq sirlaridan voqif bo'ladi. Hayot shunchalar sirliki, uni bir dengiz tubidagi ummonga qiyoslaydigan bo'lsak, bu dengizning ko'rinishi juda ham chiroyli bo'lishi mumkin, ammo uning tubi qandayligini bilmaymiz. Agar ummon tubidagi hayotga ko'nikkan bo'lsak, uning go'zalliklaridan xabardor bo'lsak, uning yuzasi qandayligini bilmaymiz. Shunday ekan bu foniY dunyoda inson zoti bilmaydigan ancha ko'p sir-u asrorlar borligini sezadi. Har bir inson hayoti davomida hayotning achchiq-chuchuklarini totib ko'rar ekan, hayotning qanchalar shirin yoki achchiqligini sezadi. Bunday vaziyatlarda insonning goh yashagisi goh bu dunyoni tark etgisi keladi, lekin har qanday qiyinchilik va azob ortida totli hayot va shirin orzular ro'yobi yotganligini sezmaydi. Ba'zan kishilarga aql o'rgatamiz-u, lekin o'sha aqlga o'zimizning bo'ysungimiz kelmay qoladi, ba'zan qilayotgan ishimiz xato ekanligini sezib tursakda, o'sha xatoni bilib turib qilamiz, aytingchi biz shu payt to'g'ri ish tutgan bo'lamizmi? Bunday savollar juda ko'p, lekin ularga javob beradigan odamning o'zi topilmay qoladi.

Ushbu maqolamni nozik nutq deb atashimdan maqsad, inson qalbida yotuvchi ayrim xislatlar hali nomlanmagan. Ya'ni insonning ichki tuyg'ulari bu uning tashqi yurish-turishiga ta'sir ko'rsatadigan nozik tuyg'ulardan biri hisoblanadi. Insonda shunday sezuvchan qobiliyat borki, bunday qobiliyatni ba'zida insonning o'zi ham

bilmay qoladi. Inson hayoti davomida malum bir ishni bajarishidan oldin, uni oqibatini o'ylaydi, qanday tugashini, nima bo'lishini o'ylash bilan birga ba'zi paytlarda tavakkalga ham qo'l uradi. Tavakkalga qo'l urgan odam asosan yurak amriga bo'ysunadi. Yurak amriga quloq slogan odamlarning hamma ishlari doimo oldinda bo'ladi, chunki ular buni oldindan sezishadi, men shu ishni bajarsam, ishim gullaydi yoki ishimning oxir yaxshi bo'ladi deb umid qilishadi, orzu qilishadi, eng muhimi esa ular o'zlariga, yurak amrlariga va Allohga ishonishadi. Shuning uchun ham bunday tavakkalchi odamlar hayotda ko'pincha yutuqlarga erishishadi, ular o'zlarining qalb amrlariga quloq solib, eng muhimi o'zlariga bo'lgan ishonchlari tufayli ham bunday ulkan yutuqlarga erishishadi. To'g'ri, hammavaqt ham qalb amriga bo'ysunib ish olib borish bo'lmaydi, lekin ayrim paytlarda shuning o'zi ham kifoyalik qiladi.

Bizning ichimizda shunday xislat borki, buni o'zimiz ham sezmaymiz. Bu hissiyotni folbinlikka yoyasizmi yoki sehrgarlikka bu o'zingizga bog'liq. Lekin siz ham shu hissiyotingizni ro'yobga chiqarishga urining, balki bu xususiyat allaqachon sizda bordir, buni esa maqolamizning davomida bilishga harakat qiling. Demak, buni isbot qilish uchun bir nechta hayotiy faktlarga to'xtalib o'tamiz.

Hayotga yosh bolaning ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, uning hayotda yashashi uchun aniq bir maqsadi bo'lmaydi, malum bir narsadan zavq olib yashaydi, uning uchun shu bugun u xohlagan do'sti yoki yemoqchi bo'lgan muzqaymog'i bo'lsa bas. Ertangi

kunni o'ylamaydi. Hayotning har bir lahzasidan zavq olib yashaydi, beg'ubor ko'ngli bilan hammaning yurak to'ridan joy oladi. "Yosh bolaning duosi tez ro'yo bo'ladi, u Allohdan nimani so'rasa, Alloh unga har qanday ne'matidan beraveradi, chunki yosh bolada gunoh bo'lmaydi, uning beg'ubor qalbi hatto sahroni ham gullatadi" degan gaplarni eshitgan bo'lsangiz ajab emas, bizning bolaligimizdan ichimizda shunday yordamchi kuchimiz bo'ladiki, u bizga nima yaxshi-yu nima yomonligidan tortib, qilayotgan ishimizning qanday yakun topishigacha bizning ko'nglimizga soladi, har qanday kunimizda yonimizda bo'ladi, bunday xususiyatni odamlar yurak amriga bo'ysunish deb ham atashadi, lekin yurak amri boshqa bu xususiyat boshqadir. Keling, bu ikki tushunchani farqlashga urinamiz. Biz yuqorida ta'kidlab o'tgan yashirin ichki xususiyatimizni "Nozik nutq" deb ataymiz, har qanday odamning u xoh yomon bo'lsin, xoh yaxshi, o'z fikri va yurish-turishi bo'ladi, demak, uning yurak amriga bo'ysunishi o'ziga bog'liq xislatidir, xohlasa aql bilan xohlasa yurak amri bilan ish tutadi. Bundan kelib chiqadiki, yurak amriga bo'ysunish uchun insonning yoshi va yaxshi yomonligiga qaramaydi, bu xususiyat inson umrining oxirigacha uning yonida bo'ladigan xislatidir. Lekin biz yuqorida ta'kidlab o'tgan, nozik ichki yordamchi kuch hammada ham bo'lmaydi, yoshimiz kattalashgani sari, u bizdan uzoqlashadi yoki yanada yaqinlashadi, bunday xususiyat faqatgina sof go'ngilli, diyonatli, birovning haqqiga xiyonat qilmaydigan, ota-onasining solih yoki soliha farzandi bo'lgan va eng muhimi Allohning suygan bandasi bo'lgan odamlardagina uchraydi. Yuqorida biz

bejizga yosh bolalar haqida soʻz ochmadik, yosh boladan soʻz ochganimizning sababi shundaki, yosh bolada gunoh boʻlmaydi, u yomonlik qilishni bilmaydi, toki kattalar unga oʻrgatishmasin, uning begʻubor qalbi har qanday yovuzlikni eritib yuboradi, shuning uchun ham, kichkina bolalarda bunday ichki nozik xususiyat kuchli boʻladi, shuning uchun ham, kattalarimiz “Yosh bolaning duosi tez roʻyo boʻladi” deb aytishadi.

Biror joyga borishingiz kerak, deylik mehmonchilikka bormoqchisiz “Shu kuni borgim kelmayapti, ertaga borarman” deb borgingiz kelmay qolgan paytlar boʻlganmi ?, yoki biror ishni boshlashdan oldin ichingizda sizga “Shu ishni boshlasang, ishing yaxshi boʻlib ketadi yoki aksincha” deydigan ichki nutq sizda bormi? Yaxshilab eʼtibor bering, baʼzan siz oʻzingiz bilan oʻzingiz gaplashib, “Nega bunday ish qildim, nega mana shu soʻzni oʻz oʻrnida qoʻllay olmadim, nega shu ishni boshladim, axir koʻnglim sezgandiku bu ishning oxiri nima boʻlishini” degan soʻzlar bilan oʻzingizga murojaat qilganmisiz? Bunday qilgan murojaatlaringiz bu sizning ichki nutqingizdir, biz boya aytib oʻtgan nozik nutq xuddi ana shu nutqdir. Baʼzi paytlarda, hatto tushimizda ham hayotiy roʻyolarni koʻramiz, shunday odamlar borki, ularning kecha koʻrgan tushlari bugun roʻyo boʻladi, bu ularga yordamchi ichki xususiyatni shakllantiradi. Ular koʻrgan tushlarini oʻz hayotlari bilan bogʻlab, hayotda adashmaslikka harakat qiladilar, baʼzan ular koʻrgan tush ularning yoki yaqinlarining hayotini saqlab qolsa ham ajab emas.

Sizda ham yuqorida taʼkidlab oʻtgan xususiyatlar bor boʻlsa, ajab emas. Agar bunday xususiyat sizda boʻlsa, uni shunday

asrangki, u sizni hech qachon tark etmasin. Bizning yuqorida aytib o'tgan ayrim hayotiy misollarimiz bu xususiyatning ulkan ummondan bir tomchi suv olgandek gap, buni davom ettirish sizga bog'liq ushbu maqolani yozishimdan maqsad, siz azizlarga oz bo'lsada motivatsion kuch berish uchun harakat qildim, demoqchi bo'lganim bu xususiyatingizni hech qachon tashlab qo'ymang unga quloq soling, u har damda sizga yordam beradi. "Alloh" bergan bunday nozik nutq hammaga ham berilavermaydi, agar sizda shunday xususiyat bo'lsa, siz o'zingizni dunyodagi eng baxtli odam ekanligingizni yana bir bor ich-ichingizdan sezasiz.

ADABIYOTLAR

*YOZILGAN HAR BIR FIKR O'ZIMGA TEGISHLI,
ADABIYOTLARDAN FOYDALANMAGANMAN, SHUNCHAKI
HAYOTIY VOQEALARNI ESHITIB, ULARNI TAHLIL QILIB,
ULAR ICHIDAN SIZGA O'ZIM BILGAN VA DUCH
KELGANLARIMNI QOG'OZGA TUSHIRDIM.*

